

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

KIBERXAVFSIZLIKNING ELEMENTLARI

Xoldarboyev Raximjon Axmatdjanovich

Andijon mashinasozlik instituti, Axborot texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchisi.

Annatsiya: Mazkur maqolada kiberxavfsizlikning elementlari va uning kompyuterlar, serverlar, mobil qurilmalar, elektron tizimlar, tarmoqlar va ma'lumotlarni zararli hujumlardan himoya qilish usullari to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Ushbu maqola xavfsizlik printsiplari, muhim xavfsizlik nazorati va kiberxavfsizlikning eng yaxshi amaliyotlarini o'z ichiga olgan xavfsizlik asoslarini tushuntiradi. Xavfsizlik dasturlari potentsial zararli dasturlarni foydalanuvchining xatti-harakatlarini tahlil qilish va yangi infeksiyalarni qanday yaxshiroq aniqlashni o'rganish uchun yo'l yo'riqlar ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Elektron, xavfsizlik, protokollar, virus, mobil, axborot, kiberxavfsizlik, pochta, texnologiya, biznes, kiberjinoyat, emotet, troyanlar, ransomware.

ELEMENTS OF CYBER SECURITY

Holdarboyev Raximjon Akhmatdjanovich

Andijan Machine-building Institute, Senior teacher of the Department of IT

Annotation: This article provides information on the elements of cyber security and how it protects computers, servers, mobile devices, electronic systems, networks and data from malicious attacks. This article explains the basics of security, including security principles, critical security controls, and cybersecurity best practices. Security software is guided to analyze user behavior for potential malware and learn how to better detect new infections.

Keywords: Electronic, security, protocols, virus, mobile, information, cyber security, mail, technology, business, cybercrime, emotet, trojans, ransomware.

"Kiberxavfsizlik" atamasi juda ko'p turli narsalarni o'z ichiga oladi. Kiberxavfsizlik xizmatlari texnologiyadan foydalanishning barcha usullari va bir nechta himoya qatlamlarini o'z ichiga oladi.

Nega kiberxavfsizlik har qanday biznes operatsiyalarining muhim qismi hisoblanadi? Chunki faqat bitta kiberhujum qurboni bo'lish biznesni moliyaviy jihatdan vayron qilishi mumkin. Kichik biznesning 60% ga yaqini ma'lumotlar

buzilishi yoki zararli dastur infeksiyasiga uchraganidan keyin 6 oy ichida o'z faoliyatini to'xtatadi.

Kiberxavfsizlikning turli elementlari mavjud bo'lib ular quyidagilar:

- Ilova xavfsizligi
- Axborot xavfsizligi
- Tarmoq xavfsizligi
- Foydalanuvchi xavfsizligi
- Operativ xavfsizlik

Yuqoridagi elementlarning har biri infratuzilmangizning turli sohalarini ifodalaydi va har birini turli xil taktikalar bilan himoya qilish muhimdir. Quyida har birini batafsilroq tasvirlab beramiz.

Ilova xavfsizligi. Ilovalar xavfsizligi dasturiy ta'minot ilovalarini tahdidlardan himoya qilishdan iborat. Bu o'z ilovalari va bulutli xizmatlarini ishlab chiqadigan va sotadigan kompaniyalarning asosiy yo'nalishi bo'lsa-da, bu biznes uchun ham muhimdir.

Xavfsizlik sozlamalarining noto'g'ri konfiguratsiyasi bulutli hisob ma'lumotlarining buzilishining asosiy sababidir. Kompaniyalar Microsoft 365 kabi yirik bulut xizmatidan foydalanadilar, ammo xavfsizlik sozlamalarini standart sozlamalardan sozlashlari kerakligini tushunmaydilar.

Bulutli ilovaning noto'g'ri konfiguratsiyasining asosiy sabablari:

- Bulutli xavfsizlik siyosati haqida xabardorlikning yo'qligi
- Tegishli nazoratning yo'qligi
- Boshqarish uchun juda ko'p interfeyslardan foydalanish
- Insaydarning beparvo xatti-harakati (masalan, foydalanuvchi xatosi)

Ko'p faktorli va ma'muriy imtiyozlar nazoratini o'rnatish kabi ishlarni bajarish, kiberxavfsizlik bo'yicha maslahat xizmatlari ilovalaringiz buzilishining oldini olish uchun ilovalar xavfsizligini kuchaytirishga yordam beradi.

Axborot xavfsizligi. Axborot xavfsizligi kompaniya ma'lumotlarini va mijozlar yoki sotuvchilar to'g'risidagi ma'lumotlarni himoya qilishni o'z ichiga oladi. Ma'lumotlar maxfiyligi va maxfiylik qoidalari axborot xavfsizligi uchun asosiy qoidalarni o'rnatadi.

Aksariyat kompaniyalar bir yoki bir nechta axborot xavfsizligi standartlariga rioya qilishlari kerak. Beparvolik shaxsni identifikatsiyalash mumkin bo'lgan ma'lumotlarning buzilishiga olib keladi.

Tarmoq xavfsizligi. Tarmoq xavfsizligi jismoniy tarmoq va unga ulangan barcha qurilmalarni himoya qilishni o'z ichiga oladi. Aksariyat kompaniyalar kiruvchi va chiquvchi trafikni tahdidlar uchun nazorat qilish uchun xavfsizlik devorlaridan foydalanadilar. Bu tarmoq xavfsizligining bir shakli.

Tarmoq xavfsizligini qal'aning tashqarisidagi qo'riqchi sifatida tasavvur qilishingiz mumkin. U faqat avtorizatsiya qilingan foydalanuvchilar tarmoqqa kirishini va tarmoq ichida shubhali xatti-harakatlar sodir bo'lmasligini ta'minlash uchun mo'ljallangan.

So'ngi foydalanuvchi xavfsizligi. Yakuniy foydalanuvchi xavfsizligi, shuningdek, oxirgi nuqta xavfsizligi sifatida ham tanilgan. Bu foydalanuvchilar bilan ishlaydigan qurilmalarni va foydalanuvchilarning o'zlarini himoya qilish haqida. Yakuniy foydalanuvchi xavfsizligi juda muhim, chunki kiberhujumlarning 91% elektron pochta orqali boshlanadi.

Agar siz so'ngi foydalanuvchi xavfsizligidan foydalanmasangiz, zararli dastur bilan zararlangan himoyalangan xodimning qurilmasi orqali osongina kiberhujumdan aziyat chekishingiz mumkin va keyin bu infektsiyani butun kompaniya tarmog'iga tarqalishiga olib kelishi mumkin.

Operatsion xavfsizlik. Operatsion xavfsizlik butun xavfsizlik strategiyangizni bir butun sifatida ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Bu sizning operatsiyalaringiz davomida barcha xavfsizlik taktikalarining uyg'un ishlashini va hech biri bir-biriga zid bo'lmasligini ta'minlaydi.

Operatsion xavfsizlik bo'yicha maslahatlar berishda kiberxavfsizlik xizmatlari kiberhujumchi kabi o'ylashga harakat qiladilar. Ular potentsial buzilish qaerda sodir bo'lishi mumkinligini ko'rish uchun texnologiya muhitingizning barcha turli sohalarini tekshiradilar.

Operatsion xavfsizlik barcha AT xavfsizligi jarayonlarini qamrab oluvchi soyabondir. Bu, umuman olganda, operatsiya nafaqat potentsial buzilishning barcha sohalarini himoya qilishini, balki so'nggi tahdidlar va xavfsizlik yutuqlaridan xabardor bo'lish uchun xavfsizlik strategiyalarini muntazam yangilab turishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xoldarboyev, R. (2022). Internet asrida kiberxavfsizlikning ahamiyati. Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti.
2. Xoldarboyev, R. (2022). Cyber security in business organizations.
3. Xoldarboyev, R. (2022). Kiberxavfsizlik. www.openscience.uz.
4. Xoldarboyev, R. (2022). Zamonaviy internet asrida kiberxavfsizlikning ahamiyati.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.